

O'ZBEKISTON TARIXIY SHAHARLARIDA AN'ANAVIY TURAR-JOYLARNING SHAKLLANISHI

Abdullayeva Ziyodaxon Iftixorjon qizi

Farg'ona davlat texnika universiteti, Arxitektura va Qurilish fakulteti

M4-25 BIM guruh magistranti

Xaminov Bobur Akbarali o'g'li

Farg'ona davlat texnika universiteti, AKG kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18333480>

Annotatsiya: ushbu maqolada O'zbekiston tarixiy shaharlarida an'anaviy turar-joylarning shakllanish jarayoni Marg'ilon shahri misolida tahlil qilinadi. Tadqiqotda turar-joy me'morchiligining rivojlanishiga ta'sir etuvchi tabiiy-iqlimiy sharoitlar, ijtimoiy-madaniy omillar hamda mahalliy qurilish an'analari yoritib beriladi. Marg'ilon shahridagi hovli markazli uylar, ayvonli reja tuzilmalari va tashqi yopiq, ichki ochiq hajmiy-kompozitsion yechimlarning o'ziga xos jihatlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, an'anaviy turar-joylarning oilaviy hayotni muhofazalash, mahalla munosabatlarini mustahkamlash va milliy qadriyatlarni saqlashdagi ijtimoiy ahamiyati asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari tarixiy shaharlar me'moriy merosini asrash hamda zamonaviy turar-joy loyihalarida an'anaviy tamoyillardan foydalanish imkoniyatlarini ochib beradi.

Kalit so'zlar: an'anaviy turar-joylar, tabiiy-iqlimiy sharoitlar, ijtimoiy-madaniy omillar, hajmiy-kompozitsion yechimlar.

Аннотация: В данной статье анализируется процесс формирования традиционных жилищ в исторических городах Узбекистана на примере города Маргилан. Исследование освещает природные и климатические условия, социокультурные факторы и местные строительные традиции, влияющие на развитие жилой архитектуры. Рассматриваются специфические особенности домов с внутренним двором, планировки, напоминающей веранду, и объемно-композиционных решений с внешней и внутренней закрытостью в городе Маргилан. Обосновывается также социальное значение традиционных жилищ в защите семейной жизни, укреплении соседских отношений и сохранении национальных ценностей. Результаты исследования показывают возможности сохранения архитектурного наследия исторических городов и использования традиционных принципов в современных жилых проектах.

Ключевые слова: традиционные поселения, природные и климатические условия, социокультурные факторы, объемные и композиционные решения.

Abstract: This article analyzes the process of formation of traditional dwellings in historical cities of Uzbekistan using the example of the city of Margilan. The study highlights the natural and climatic conditions, socio-cultural factors, and local building traditions that influence the development of residential architecture. The specific features of courtyard-centered houses, verandah-like layouts, and externally closed, internally open volumetric-compositional solutions in the city of Margilan are considered. The social significance of traditional dwellings in protecting family life, strengthening neighborhood relations, and preserving national values is also substantiated. The results of the study reveal the possibilities of preserving the architectural heritage of historical cities and using traditional principles in modern residential projects.

Keywords: traditional settlements, natural and climatic conditions, socio-cultural factors, volumetric and compositional solutions.

Kirish: Marg'ilon O'zbekistonning eng qadimiy shaharlaridan biri bo'lib, uning tarixi 2000 yildan ortiq davrni o'z ichiga oladi. Shahar Farg'ona vodiysining markaziy qismida joylashgan. Tarixiy manbalarda Marg'ilon nomi ilk bor IX–X asrlarda tilga olinadi. Afsonalarga ko'ra, shahar nomi "margh" (makkajo'xori) va "ilon" so'zlaridan kelib chiqqan, ya'ni "makkajo'xori va ilon yurti" degan ma'noni bildiradi. Boshqa rivoyatda esa, Iskandar Zulqarnayn bu yerga kelganda unga "margh" (to'y) va "non" taomlari tortilgan, shundan "Marg'inon" — "Marg'ilon" nomi kelib chiqqan deyiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son Farmoniga muvofiq "O'zbekiston-2030" strategiyasi imzolandi. Ushbu strategiyaga muvofiq Madaniy merosni muhofaza qilish, ilmiy o'rganish va ommalashtirish bilan bog'liq faoliyatni yanada takomillashtirish bo'yicha maqsadlar qo'yildi.

"O'zbekiston-2030" strategiyasining II. BARQAROR IQTISODIY O'SISH ORQALI AHOLI FAROVONLIGINI TA'MINLASH bo'yicha, Hududlarni kompleks rivojlantirish, urbanizatsiya strategiyasini amalga oshirish, aholini arzon uy-joy bilan ta'minlash darajasini oshirish maqsadida quyidagi masalalar ishlab chiqildi.

Hududlarni kompleks rivojlantirish, urbanizatsiya strategiyasini amalga oshirish, aholini arzon uy-joy bilan ta'minlash darajasini oshirish. Hududlarda 1 million xonadonli uy-joylar qurish, "Yangi O'zbekiston" massivlari sonini 100 taga yetkazib, qo'shimcha 200 mingta oilaga mo'ljallangan uylarni barpo etish, respublikada kamida 140 ming oilaga mo'ljallangan ijtimoiy uylarni barpo etish. Xizmat muddatini o'tab bo'lgan massivlar va eskirgan uy-joylarni yangilash maqsadida keng jamoatchilik fikri asosida renovatsiya dasturlarini ishlab chiqish, aholi zich bo'lgan hududlarda "bo'yiga o'stirish" tamoyili asosida ko'p qavatli uy-joylar barpo etish.

Qurilishda montaj ishlarini baholash, tekshirish va qabul qilish tizimiga xususiy sektorni keng jalb qilish. Qurilishda o'rta bo'g'in mutaxassislarini tayyorlash tizimini qayta ko'rib chiqib, yiliga 20 ming nafar professional usta tayyorlash. Ko'p kvartirali uylar va boshqa ko'chmas mulk obyektlarini ulush kiritish asosida qurishni tartibga soluvchi qonuniy asoslarni shakllantirish. Qurilishda o'rta bo'g'in mutaxassislarini tayyorlash tizimini qayta ko'rib chiqib, yiliga 20 ming nafar professional usta tayyorlash. Ko'p kvartirali uylar va boshqa ko'chmas mulk obyektlarini ulush kiritish asosida qurishni tartibga soluvchi qonuniy asoslarni shakllantirish.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 27.01.2025 yildagi PF-11-soni Uy-joy qurilishi sohasini yanada rivojlantirish, turar va noturar joy obyektlarini ulush kiritish asosida qurish jarayonini tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish chora-tadbirlari Mamlakatimizda uy-joy qurilishi sohasini uy-joylarni loyihalashtirishdan tortib, foydalanishga topshirishgacha bo'lgan bosqichlarda kompleks tartibga solish, uy-joy qurilishi sohasini yanada rivojlantirish, investitsiyalarni jalb qilish mexanizmlarini takomillashtirish hamda turar va noturar joy obyektlarini ulush kiritish asosida qurish jarayonida fuqarolarning huquq va qonuniy manfaatlarini kafolatlash maqsadida:

O'zbekistonda tarixiy shaharlarning me'moriy tuzilishi, mahalla tizimi va turar joy turlari bo'yicha bir qator olimlar — A. Ikromov [Tarixi bo'yicha ma'lumotlarda: Akmal Ikromov o'zbek ziyolisi bo'lib, paxtachilik, qishloq xo'jaligi, madaniy qurilish masalalari bo'yicha maqolalar, ilmiynazariy asarlar yozgan.], M. Is'hoqov [Mirsodiq Ishoqov (yoki M. Is'hoqov)

Tadqiqotning asosiy maqsadi — Marg‘ilon shahridagi an‘anaviy turar joylarning shakllanish jarayonini tahlil qilish, ularning me‘moriy-kompozitsion tuzilishi, mahalliy sharoit va urf-odatlariga moslashuvini aniqlash, hamda bu tajribalarni zamonaviy arxitektura amaliyotida qo‘llash imkoniyatlarini ko‘rsatishdan iborat.

Tarixiy tahlil usuli — Marg‘ilon shahrining tarixiy rivojlanish bosqichlari va turar-joy me‘morchiligining shakllanishini o‘rganish; Me‘moriy-tahliliy usul — an‘anaviy uylarning rejasi, fasadi, bezaklari va funksional tuzilishini tahlil qilish; Taqqoslash usuli — Marg‘ilondagi turar-joylarni boshqa tarixiy shaharlar (Buxoro, Xiva, Qo‘qon) misolida solishtirib o‘rganish; Maydon kuzatuv usuli — joylarda foto, chizma va o‘lchov ishlarini olib borish orqali amaliy ma‘lumotlar to‘plash.

Marg‘ilon shahridagi an‘anaviy turar-joylarning me‘moriy tuzilishi va shakllanish omillari ilmiy jihatdan asoslab beriladi; Mahalliy iqlim, madaniyat va hayot tarzining arxitektura yechimlariga ta‘siri aniqlanadi; Olingan natijalar zamonaviy turar-joy loyihalarida an‘anaviy elementlarni qo‘llash uchun ilmiy asos yaratadi; Tadqiqot natijalari shaharsozlik siyosatini ishlab chiqishda, tarixiy muhitni saqlab qolish va rekonstruksiya qilishda amaliy ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ahmedov M.Q. *O‘zbekiston me‘morchiligi tarixi*. – Toshkent: O‘zbekiston, 2001.
2. Qodirov A.A. *O‘zbekiston xalq me‘morchiligi*. – Toshkent: Fan, 1998.
3. Pugachenkova G.A., Rempel L.I. *Arxitektura Sredney Azii*. – Toshkent: Iskusstvo, 1982.
4. Is‘hoqov M. *O‘zbekiston tarixiy shaharlarining shakllanishi*. – Toshkent: Fan, 2003.
5. Xakimov R.H. *Marg‘ilon shahri tarixi va me‘moriy merosi*. – Farg‘ona, 2010.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni. *“O‘zbekiston – 2030” strategiyasi*, PF-158-son, 11.09.2023.